

YORUG'LIK CHIQRUVCHI DIODLARNING O'SIMLIKLAR HAYOTIDAGI O'RNI.

Abrahmatova Asliya A'zamatovna

E-mail: asliyaabrahmatova@gmail.com

Toshkent davlat texnika universiteti

Muhandislik texnologiyalari fakulteti

Biotibbiyot muhandisligi yo'nalishi 3 – kurs talabasi

Abrahmatova Shodiya A'zamat qizi

Denov tumani 87 – maktab o'qituvchisi

E-mail: shodiyaabrahmatova@gmail.com

Annotatsiya : Yorug'lik chiqaruvchi diodlar, turlari, ishlatilishi hamda ularning o'simliklar hayotidagi o'rni haqida tushuntirilgan.

Kalit so'zlar : yorug'lik, diod, fotosintez, infraqizil nur, spektr, LED, “soyadan qochish sindromi”, signal, voltli lampa, alternativ, elektron o'tkazgich.

Yorug'lik chiqaruvchi diod ya'ni LED - oqimning oldingi yo'nalishi bo'yicha yorug'lik nurlarini chiqaradigan elektron o'tkazgich. Yorug'lik chiqaruvchi diod ikita terminalga ega : anod va katod. Dastlabki yorug'lik chiqaruvchi diodlar ko'pincha indikator lampalar sifatida ishlatilgan. Yorug'lik chiqaruvchi diodlar ko'plab afzalliklarga ega , jumladan, kam energiya sarfi , uzoq muddat ishlashi , kichik o'lcham va tezroq almashtirilish.

Yorug'lik chiqaruvchi diodlar turli xil dasturlarda qo'llaniladi: aviatsiya, yoritgichli avtomobil faralari, umumiy yoritish, transport signallari, bog'dorchilik hamda tibbiyot qurilmalarida. Yorug'lik chiqaruvchi diodlarning oq, qizil, yashil, sariq, ko'k rangli turlari bor. Ularning har biri ma'lum vazifalarni bajaradi. Yorug'lik chiqaruvchi diodlar eng yaxshi yorug'lik effektiga ega bo'lib, turli shakl hamda o'lchamlarda ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda yorug'lik chiqaruvchi diodlardan qishloq xo'jaligida, turli o'simliklarni parvarish qilishda keng

qo'llanilmoqda. O'simliklarning o'sishi, rivojlanishi, gullashi hamda meva berishida yorug'likning o'rni juda muhim. Yorug'lik yetarli bo'lmaganda esa bu vazifani yorug'lik chiqaruvchi diodlar bajaradi.

Yorug'lik chiqaruvchi diodlar yordamida o'simliklarda ko'lab tadqiqotlar o'tkazilgan. Qizil yorug'lik chiqaruvchi diod ostida o'simliklardagi fotosintezning intensivligi maksimaldir, ammo qizil rang ostida o'simliklar nobud bo'ladi.

Yashil yorug'lik ta'sirida barglarning qalinligi va pastki qavatlariga o'tadi, o'simliklarning samarali barg maydoni sezilarli darajada oshadi. Tabiiy sharoitda begona o'tlar soyasida soyali o'simliklar yaqinroqdan ko'ra uzoqroq qizil rangga ega bo'lib, bu fotosofil o'simliklarida "soyadan qochish sindromi" ni keltirib chiqaradi – o'simlik o'sib chiqadi.

Oq yorug'lik chiqaruvchi diodlar va natriy nurlari ostida o'simlik ochiq quyosh ostida yuqoriga cho'zilmaydi. Oq va qizil - ko'k rangli yorug'lik chiqaruvchi diodlar, qizil, qizil – ko'k, qizil, oq yorug'lik chiqaruvchi diodlar bilan ham tajribalar o'tkazilgan.

Bugungi kunda tadqiqotlarning asosiy yo'nalishi tor nurli qizil – ko'k yoritgichlarning kamchilliklarini oq yorug'lik bilan tuzatishdir. O'simlikka ta'm va xushbo'ylik uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni sintez qilish uchun o'simlik reaksiyaga kirishadigan barcha to'lqin uzunliklarini o'z ichiga olgan spektr bilan yotishni talab qiladi, ya'ni doimiy spektr kerak.

Hozirgi kunda o'simliklar uchun yorug'lik chiqaruvchi diod yoritgichlarda keng qo'llaniladi. To'g'ri tanlangan diodli yoritgich o'simliklarning o'sishi va gullashi uchun tabiiy sharoit yaratadi. Yorug'likda alohida ahamiyatga fotosintez uchun zarur bo'lgan spektral rang oralig'i kiradi. Fotosintezda qatnashmaydigan to'lqinlar mavjudligini hisobga olish kerak. Chunki ular tez qarishini, ortiqcha kurtaklar paydo bo'lishini va ko'payishini qo'zg'atishi mumkin. Ushbu to'lqinlarga infraqizil yorug'lik va ultrabinafsha nurlar kiradi. Yoritgichlar sonini aniqlash uchun esa quyidagilarni hisobga olish kerak:

Yoritish maydoni;

Chiroqs balandligi;

Yorug'lik turi.

Moviy nur va ultrabinafsha (sovuq nur) o'simlik o'sishi uchun zarur. Spektrning bu qismida nurlanish yo'q, bunda nihollar baland va ingichka bo'ladi. To'q sariq, qizil va infraqizil – ya'ni issiq nur gullar uchun zarur. O'simliklarning o'sishi va gullashi uchun uch turdagi yoritgich mos keladi: yuqori voltli lampalar, lyumminestsent lampalar, yorug'lik chiqaruvchi diodlar va plazma lampalar.

O'simliklarning o'sishi uchun ko'k spektrli va gullashi uchun qizil spektrli chiroqlarni ishlatish tavsiya etiladi. Yoritishning yetarli emasligi o'simliklarning tabiiy rivojlanishini sekinlashishiga sabab bo'ladi. Gullarning poyasi ingichka bo'lib, barglar orasidagi qatlam kattalashadi va paydo bo'lgan barglarga yetib bormaydi. Yerga yaqin joylashgan barglar letargik bo'lib sarg'ayadi va tushadi. O'simliklar rangi yorug'lik yetishmasligini ko'rsatadi. U so'nadi, rangli barglar fotosintez uchun yashil rangga aylanadi. Kurtaklarini tashlagan yopiq gullar to'liq gulni rivojlantira olmaydi. Haddan tashqari yorug'lik ham o'simliklarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. O'simlikka yorug'lik me'yorida berilsagina, yaxshi o'sib rivojlanadi.

O'simliklarni yorug'likdan foydalanishda eng yaxshi variantni tanlash muhim.

Yopiq gullar uchun quyidagi yoritish rejimlaridan foydalanish kerak:
1000 – 3000 lyuks – qorong'u xonada, derazadan uzoqda yetishtirish uchun;
3000 – 4000 lyuks – tarqalgan yorug'lik oqimiga muhtoj bo'lganlar uchun;
4000 – 6000 lyuks – to'g'ridan – to'g'ri yoritishga muhtoj bo'lganlar uchun;
6000 – 12 000 lyuks – ekzotik turlar uchun samarali.

Umuman olganda yorug'lik chiqaruvchi diod yoritgichlari tabiiy yorug'likning eng yaxshi alternativiga aylandi, chunki ular tejamkor va uzoq muddat xizmat qiladi. Ulardan ko'pincha issiqxonalarda, akvariumlarda, yopiq bog'lar hamda yopiq gullar uchun keng foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ptushenko V V, Avercheva O V, Bassarskaya E M, Berkovich Yu A, Eroxin A N, Smolyanina S O, Jigalova T V, 2015. Yuqori darajadagi nurlanish bilan taqqoslaganda tor karbonli qizil va ko'k chiroq ostida xitoy karamining o'sishining pasayish sabablari, bosimli natriy chiroq. Horticulturae ilmiy markazi.
2. C. Dong, Y. Fu, G. Lui va H. Liu, 2014 yil, O'sish, fotosintetik xususiyatlari, antioksidant sig'imi va biomassaning hosldorligi va bug'doyning sifati(*Triticum aestivum* L.) Turli xil spektrli birikmalarga ega bo'lgan yorug'lik nurlari manbalariga ta'sir qilish.
3. Nikiforov S. Yarimo'tkazgichli yoritish muhandisligining "S – sinfi"//Komponentlar va texnologiyalar: jurnal. -2009.- 6- son. -88-91.
4. Lin K. H, Huang W.D va boshqa Qizil, ko'k va oq yorug'lik chiqaradigan diodlarning gidroponik o'stirilgan marulning o'sishi, rivojlanishi va yeyilishi mumkin bo'lgan sifatiga ta'siri(*Lactuca sativa* L.var.Capitata)// Ilmiy bog'dorchilik. – 2013, - V.150. -86 – 91 – betlar.